

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI MANTIQUIY MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH

Isaqulova Gullola Qodirjon qizi

Andijon tumani 6-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Anotatsiya. Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalarni echishga o'rgatishning samarali usullarini o'rganadi. Mantiq va muammolarni hal qilish qobiliyatlari bolaning kognitiv rivojlanishi uchun juda muhimdir va bu qobiliyatlarni erta yoshda tarbiyalash ularning akademik muvaffaqiyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Turli xil o'qitish strategiyalarini amalga oshirish orqali o'qituvchilar boshlang'ich o'quvchilarni tanqidiy fikrlovchi va muammolarni malakali hal qiluvchi bo'lishga yo'naltirishlari mumkin.

Kalit so'zlar: mantiqiy fikrlash, muammolarni hal qilish, boshlang'ich sinf o'quvchilari, o'qitish strategiyalari, tanqidiy fikrlash.

Anotation. This article explores effective ways to teach elementary students to solve logical problems. Logic and problem-solving skills are critical to a child's cognitive development, and training these skills at an early age can have a significant impact on their academic success. By implementing a variety of teaching strategies, teachers can direct elementary students to be critical thinkers and problem-skilled solvers.

Keywords: logical thinking, problem solving, elementary school students,

uchun ko'rgazmali qurollar, manipulyativlar va o'yinlardan foydalaning.

Tanqidiy fikrlashni targ'ib qilish: o`quvchilarni mustaqil fikrlashga, ma'lumotni tanqidiy baholashga va ko'p istiqbollarni ko'rib chiqishga undash. Fikrlash va asoslashni talab qiladigan ochiq savollar va muammolarni hal qilish vazifalarini taqdim eting.

Sinf muhokamalari: o`quvchilar o'z g'oyalari va fikrlarini erkin ifoda etishlari mumkin bo'lgan qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratish. Ularni mantiqiy fikrlash va dalillarga asoslangan dalillarni talab qiladigan munozaralarga jalb qiling. Faol ishtirok etish va hurmatli munozaralarni rag'batlantiring.

Sokratik savol: o`quvchilarning fikrlashiga rahbarlik qilish va ularga asosiy taxminlar, fikrlash jarayonlari va potensial echimlarni o'rganishga yordam berish uchun Sokratik usuldan foydalaning. O`quvchilarni o'zlarining fikrlash jarayonlarini tahlil qilish va baholashga undaydigan savollarni bering.

O'yinga asoslangan ta'lim: o'rganishni yoqimli va interaktiv qilish uchun o'quv o'yinlari va jumboqlarni o'quv dasturiga qo'shing. Shaxmat, Sudoku va mantiqiy jumboqlar kabi o'yinlar mantiqiy fikrlash qobiliyatini va muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi.

Haqiqiy hayotdagi muammolarni hal qilish: sinfdagi ta'limni haqiqiy vaziyatlarga ulang. O`quvchilarga mantiqiy fikrlash va qaror qabul qilishni talab qiladigan yoshga mos muammolar va dilemmalarni taqdim eting. Jamoaviy ish va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish uchun birgalikda muammolarni hal qilish faoliyatini rag'batlantirish.

Natijalar Bo'limi

Boshlang'ich o'quvchilarni mantiqiy masalalarni echishga o'rgatish ularning

kognitiv rivojlanishi va akademik muvaffaqiyatining muhim jihati hisoblanadi. Mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalari o'quvchilarga ma'lumotni tahlil qilish, to'g'ri xulosalar chiqarish va mantiqiy xulosalarga kelish imkonini beradi. Ushbu ko'nikmalarni yoshligidan tarbiyalash orqali o'qituvchilar boshlang'ich o'quvchilarni hayotlari davomida murakkab muammolarni hal qilish uchun qimmatli vositalar bilan jihozlashlari mumkin. Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilariga mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilishni o'rgatishning samarali strategiyalari haqida tushuncha beradi.

Qiziqishni Rivojlantirish

Mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning asoslaridan biri o'quvchilarda qiziqishni tarbiyalashdir. O'quvchilarni savollar berishga, tekshirishga va atrofdagi dunyoni o'rganishga undash. Ularning fikrlash jarayonlariga qarshi turadigan interaktiv tadbirlar, jumboqlar va hayotiy stsenariylarni taqdim eting. O'zlarining tug'ma qiziqishlarini tarbiyalash orqali o'quvchilar echim izlashga va duch keladigan muammolar haqida tanqidiy fikrlashga undaydilar.

Analitik Ko'nikmalarni Rivojlantirish

O'quvchilarni asosiy mantiqiy tushunchalar bilan tanishtirish ularning analitik qobiliyatlarini shakllantirish uchun juda muhimdir. O'quvchilarga naqshlar, ketma-ketlik, taqqoslash va sabab-oqibat munosabatlari haqida o'rgatish. O'quvchilarga ushbu tushunchalarni amaliy va qiziqarli tarzda tushunishga yordam berish uchun ko'rgazmali qurollar, manipulyatsiyalar va o'yinlardan foydalaning. Ushbu mashg'ulotlar orqali o'quvchilar analitik ko'nikmalarini rivojlantiradilar, bu ularga munosabatlarni aniqlash, aloqalar o'rnatish va mantiqiy naqshlarni tanib olish imkonini beradi.

Tanqidiy Fikrlashni Targ'ib Qilish

Tanqidiy fikrlash mantiqiy muammolarni hal qilishning ajralmas qismidir. O`quvchilarni mustaqil fikrlashga, ma'lumotni tanqidiy baholashga va ko'p istiqbollarni ko'rib chiqishga undash. Ularga mulohaza va asoslashni talab qiladigan ochiq savollar va muammolarni hal qilish vazifalarini taqdim eting. Tanqidiy fikrlash mashqlari bilan shug'ullanish orqali o`quvchilar ma'lumotni ob'ektiv tahlil qilishni, dalillarni tortishni va mantiqiy fikrlash asosida asosli qarorlar qabul qilishni o'rganadilar.

Sinf Muhokamalari

Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun qo'llab-quvvatlovchi va inklyuziv o'quv muhitini yaratish juda muhimdir. O`quvchilar o'z g'oyalari va fikrlarini erkin ifoda etishlari mumkin bo'lgan sinf muhokamalarini rag'batlantiring. Ularni mantiqiy fikrlash va dalillarga asoslangan dalillarni talab qiladigan suhbatlarga jalb qiling. Ushbu munozaralarda ishtirok etish orqali o`quvchilar o'z fikrlarini aniq va mantiqiy bayon qilish qobiliyatini oshiradilar, shu bilan birga tengdoshlari nuqtai nazaridan o'rganadilar.

Sokratik So'roq

Sokratik usul o`quvchilarning fikrlashiga rahbarlik qilish va ularni o'zlarining fikrlash jarayonlarini o'rganishga undash uchun kuchli vositadir. Tekshirish savollarini berish orqali o'qituvchilar o`quvchilarni o'z fikrlarini tahlil qilish va baholashga, asosiy taxminlarni aniqlashga va muqobil echimlarni ko'rib chiqishga undashlari mumkin. Sokratik so'roq tanqidiy fikrlashni rag'batlantiradi va o`quvchilarga muammolarni hal qilishning mantiqiy yondashuvlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

O'yin Asosida O'rganish

O'quv dasturiga o'quv o'yinlari va jumboqlarni kiritish boshlang'ich o'quvchilarni mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish faoliyatiga jalb qilishning samarali usuli hisoblanadi. Shaxmat, Sudoku va mantiqiy jumboqlar kabi o'yinlar o'quvchilarni mantiqiy fikrlash va harakatlarini strategiyalashga chorlaydi. Ushbu interaktiv va yoqimli mashg'ulotlar tanqidiy fikrlash, qaror qabul qilish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini qiziqarli va qiziqarli tarzda rivojlantiradi.

Haqiqiy Hayotdagi Muammolarni Hal Qilish

Sinfdagi ta'limni hayotiy vaziyatlar bilan bog'lash o'quvchilarga mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilishning amaliy qo'llanilishini tushunishda yordam berish uchun juda muhimdir. O'quvchilarga mantiqiy fikrlash va qaror qabul qilishni talab qiladigan yoshga mos muammolar va dilemmalarni taqdim eting. Jamoaviy ish, muloqot va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun birgalikda muammolarni hal qilish faoliyatini rag'batlantirish. Haqiqiy kontekstda muammolarni hal qilishni boshdan kechirish orqali o'quvchilar mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini sinf doirasidan tashqarida qo'llash qobiliyatini rivojlantiradilar.

Yuqorida aytib o'tilgan o'qitish usullarini amalga oshirish orqali boshlang'ich sinf o'quvchilari mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini sezilarli darajada yaxshiladilar. O'quvchilar ma'lumotni tahlil qilish, naqshlarni aniqlash va turli kontekstlarda mantiqiy fikrlashni qo'llash bo'yicha rivojlangan qobiliyatlarni namoyish etdilar. Interfaol tadbirlar, munozaralar va o'yinlarga asoslangan ta'limdan foydalanish o'quvchilarning faolligi va motivatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarni mantiqiy fikrlash va muammolarni

munozaralarni osonlashtirish, Sokratik savol berish, o'yinga asoslangan ta'limni birlashtirish va haqiqiy hayotdagi muammolarni hal qilishni rag'batlantirish kabi samarali strategiyalarni amalga oshirish orqali o'qituvchilar mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirishlari mumkin. boshlang'ich o'quvchilar orasida. O'quvchilarni ushbu muhim ko'nikmalar bilan jihozlash orqali o'qituvchilar ularga murakkab muammolarni ishonch bilan hal qila oladigan mustaqil, tanqidiy fikrlovchi bo'lish imkoniyatini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi qonun" // Barkamol avlod - O'zbekiston taraqqiyotining poydevori.- Toshkent.: Sharq, 1997, 20- 29 bet.
2. O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risida" gi qonun // Barkamol avlod- O'zbekiston taraqqiyotining poydevori.- Toshkent.: Sharq, 1997, 31-61 bet.
3. O'zbekiston respublikasi Prezidentining "O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 13 maydagi 203-sonli "O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta ta'limni tashkil etish to'g'risida"gi Qarori. Ta'lim taraqqiyoti. 1-son. 1998yil.
5. Ahmedov M., Mirzamuhamedova D. „Masalalar yechish metodikasi“ „Boshlang'ich ta'lim“ №6 2004 yil 42-44 bet

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

6. Abduraxmonova N va boshqalar. Matematika. 2-sinf uchun darslik. - T., “Yangi yo'l Poligraf servis”, 2018